

KONSTITUTSIYA VA QONUN USTUVORLIGI

Qodirova Qunduz Xudaybergenovna

*Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy tumani 66-sonli umumiy o‘rta ta‘lim
maktabi tarix fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Konstitutsiya har bir davlatning bosh qonuni hisoblanadi. Ushbu maqlada yoshlar o‘rtasida huquqiy bilim va konstitutsiyaviy savodxonlikni oshirish, ularni o‘z huquqlarini himoya qilishga o‘rgatish hamda jamiyatda tenglik tushunchasini targ‘ib etish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, jamiyat, huquq, tenglik, huquqiy bilim, davlat, millat, qonun ustuvorligi.

*Har qanday davlatning yuzi, obro‘ – e‘tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi.
Zotan, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan
qomusnomadir.*

I.A.Karimov

KIRISH

Jamiyatimizda qonun ustuvorligining ahamiyati, barcha sohada tenglik vaadolatni targ‘ib qilish. Yoshlar o‘rtasida huquqiy bilim va savodxonlikni oshirish, ularni o‘z huquqlarini himoya qilishga o‘rgatish. Jamiyatda tenglik tushunchasini targ‘ib etish.

Bilamizki, 8-dekabr sanasini har yili ko‘tarinki kayfiyatda o‘tkazish odat tusiga aylangan.Negaki,bu sanada mustaqil O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan. 1992-yildan beri bu kun Respublikamiz siyosiy hayotida muhim o‘rin tutgan kun sifatida qaralib kelinmoqda.

Konstitutsiya huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Konstitutsiya asosiy qonun sifatida muayyan davlatning huquqiy va qonunchilik tizimlarining o'zagini tashkil etadi. Faxr va g'urur bilan aytish mumkinki, yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar bevosita qonun ustuvorligi tamoyillariga asoslangan. Jamiyatimizda tenglik va adolatga yo'l ochilgan. Qonun xalq hokimiyatini amalga oshirish, jamiyatni boshqarish, davlat va fuqarolar o'rtasida ijtimoiy munosabatlarni tartibgasolish vositasidir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshlarning huquqiy ongini o'stirish, huquqiy madaniyatni shakllantirish va ularni qonunga hurmat e'tibor ruhida kamol toptirish orqali bunday yuksak, ezgu maqsadlarga erishish mumkin. Zero, prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori, kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiyot etgan iqtisodi bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirishi lozim".

Bosh Qomusimizda shaxsning yoshi, millati, irqi, ijtimoiy ahvoli bilan bog'liq hech qanday cheklashlar yo'q. Unda insonning kundalik hayotidagi eng muhim ehtiyojlarini ta'minlovchi imkoniyatlar – yashash huquqi, shaxsiy daxlsizlik huquqi, sud jarayonida shaxsiy manfaatlarni himoya qilish huquqi, turarjoy daxlsizlik huquqi, bir joydan ikkinchi joyga erkin ko'chish huquqi, fikrlash, e'tiqod va so'z erkinligi, vijdon erkinliklari qonuniy yo'l bilan himoyalangan.

Yillar o'tgan sayin konstitutsiyamizning hayotimiz taraqqiyotimiz uchun ahamiyati qanchalik katta ekanligiga, tanlagan yo'limiz nihoyatda to'g'ri ekanligiga qayta-qayta ishonch hosil qilaveramiz.

Asosiy qonunimiz Konstitutsiyada belgilanishicha har bir shaxs erkin ijod qilish huquqiga ega. Ijodkor shaxslarni qo'llab quvvatlash, ularning iste'dodini yanada takomillashtirish va kamol toptirish uchun har bir viloyat, tuman va shaharlarda yoshlar markazlari va bolalar ijodiyot uylari tashkil etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekistonimizning Konstitutsiyasida yurtdoshlarimizning kelajak avlodlarga ozod va obod Vatan qoldirish , ularning baxtu kamolini ko'rishdek orzuhavaslari o'z ifodasini topganligi bilan birga , davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek , unda jamiki dunyoviy ne'matlar orasida eng ulug' inson degan fikr ilgari surilgan. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoyev shunday deydi: To'la ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi. U hech kimga qaram bo'lmasdan , erkin va ozod, tinch va osoyishta, faravon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda.

Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim sanalardan biri Konstitutsiya qabul qilinganligining 29-yilligi arafasida shuni alohida e'tirof etish lozimki, Konstitutsiyamiz vaqt o'tgan sari o'z nufuzini , xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini mustahkamlab bormoqda. Bizning maqsadimiz esa uning jamiyatdagi nufuzi va ahamiyatini , mazmun va mohiyatini fuqarolarning ayniqsa, yosh avlodning idrokiga chuqurroq singdirishdir.

Albatta har bir o'zini anglagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Konstitutsiyamizning mazmun va mohiyatini targ'ib qilish ishlarida o'zining bor kuchi va mahorati bilan hissasini qo'shadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Konstitutsiya tarixiy ahamiyati beqiyos bo'lgan hujjatdir. Uni shu vaqtga qadar davlatchiligimiz tarixidagi boshqa hujjatlarning birortasi bilan qiyoslab bo'lmaydi. Zero, tarixiylik zamonaviylik bilan uyg'unlashib , jahonning ijtimoiy- siyosiy , falsafiy va huquqiy tafakkuri sohasida erishilgan barcha yutuqlar mujassamlashgan.

Har bir fuqaro o'zining burchlarini to'liq anglab yetishi, ularni amalda qo'llay olish va atrofdagi insonlar hayotiga befarq qaramasligini anglab yetishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kitobi
2. „Konstitutsiyaviy huquq“ O.T.Husanov darslik. Toshkent „Adolat“-2013

3. Yo‘ldoshev, F.B.O‘.(2018).ShARQ MUTAFAKKIRLARININGSHAXSNI TARBIYALASH,O‘QITISH VA RIVOJLANTIRISH HAQIDAGI O‘ZIGA XOS INNOVATSION PEDAGOGIK G‘OYALARI. *Современное образование (Узбекистан)*, (4).

4. Yuldoshev, F. (2021). BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA MILLIY IFTIXOR TUYG‘USINI SHAKLANTIRISHNING AKSIOLOGIK AHAMIYATI. *Журнал инновации в начальном образовании*, 1(Архив№ 2).

5. Yuldoshev, F. (2021). BULAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINING AKSELOGIK MA‘NAVIY RUXIYATINI RIVOJLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV. *Журнал инновации в начальном образовании*, 1(Архив№ 2).